

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. LENIN CA FILOSOOF ȘI OM DE ȘTIINȚĂ

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. Lenin as philosopher and scientist. This paper explores the Romanian Marxist-Leninist literature concerning the philosophical contribution of Vladimir Ilyich Lenin, especially in the field of philosophy of science. Three collections of studies and articles are considered. The oldest dates from 1959 (when the Academy of Sciences of Romanian Popular Republic organized festivities on the fiftieth anniversary of Lenin's *Materialism and Empirio-criticism* publication, trying to emphasizing the decisive intervention of Lenin against physical idealism), and the other two from 1970 (when Lenin himself was celebrated in Romania on the centenary of his birth. This time, the contributors' effort was concentrated for a different purpose: the renewal of Leninist doctrine). At the beginning, the Romanian editions of the two books by Lenin are summarized: *Materialism and Empirio-criticism* (Romanian version, 1948) and *Philosophical Notebooks* (Romanian edition, 1956). Then, a Soviet book, authored by F.T. Arhiptsev (1957, Romanian version: 1959), which explains the materialist-dialectical concept of matter, is presented, too. I argue that this type of Soviet books served as models for the Romanian imitations.

The investigation suggests (but does not conclude) that Lenin as philosopher and scientist was a deliberate construction of the Communist Party, with a specific purpose: the supremacy over scientists and humanists.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism; Historical materialism; Lenin

Pentru comuniștii de pretutindeni, Lenin n-a fost numai implacabila încarnare a „genialului gânditor și conducător revoluționar marxist”¹, care a propulsat partidul din subterană la putere. A fost și un mare filosof (unul dintre cei mai mari; de fapt: cel mai mare), precum și un om de știință în cel mai propriu sens al cuvântului (adică în sensul tare al expresiei: a delimitat perimetrul științei, eliminând pretențiile nejustificate care se formulaseră în câmpul acesteia și creând premisele unei dezvoltări accentuate). Această părere, desigur, a fost, fără rezerve, aclamată de toți comuniștii de la noi, de la cei din vârf până la cei mai de jos. Toți oamenii care trăiau – de voie, de nevoie – în regimurile în care se exercita dictatura proletariatului erau siliți s-o împărtășească și ei. Forma convențională a recunoașterii universale (colective) da un aspect cât de cât suportabil caracterului ei obligatoriu, îngreunând, totuși, proporțional, eventualele strategii de contestare.

În timp, recunoașterea generală a statutului epistemic suprem al liderului politic devenise dintr-un obiectiv, un reflex, astfel încât nu mai era nevoie de prea multă argumentare pentru a-l declanșa. Mai complicat era, de acum, să parcurgi drumul invers: spre *conștientizarea* reflexului. Când acest eveniment se declanșa –

¹ N. Ceaușescu, *Cuvîntare la Adunarea festivă consacrată centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, 17 aprilie 1970*, Editura Politică, București, 1970, p. 5.

și există indicii că se și declanșa câteodată – devenea invizibilă calea pe care să se pășească înainte. Numai tăcerea începea a avea, de acum, ceva de zis.

Înainte de război, când comuniștii din România își desfășurau activitatea în condiții de supraveghere polițienească („ilegalitatea”), punctul lor de vedere cu privire la importanța politică și științifică a lui Lenin avea slabe șanse de-a se face auzit. A fost totuși exprimat public, oarecum sonor, măcar o dată, cu ocazia unei întruniri studențești, organizată de Asociația „Criterion”. Era o modalitate nepotrivită de exprimare a punctului de vedere marxist-leninist însă, la momentul respectiv, nu se putea organiza ceva mai bun².

² La data de 13 octombrie 1932, la Fundația Universitară „Carol I” din București, s-a organizat în cadrul unui ciclu de conferințe dedicate unor personalități contemporane (au mai fost prezentate și altele, d.ex., Mussolini și Gandhi), sub președinția lui C. Rădulescu-Motru, simpozionul-dezbatere *Idolul Lenin*, la care au participat cu comunicări M. Vulcănescu, P. Viforeanu, H.H. Stahl, C. Enescu, M. Polihroniade. Simpozionul s-a repetat pe 18 octombrie același an, de asemenea prezidat de C. Rădulescu-Motru. De data aceasta, au vorbit: M. Vulcănescu, P. Viforeanu, M. Grigorescu, M. Polihroniade. Această manifestare (care a avut, totuși, un ecou notabil la vremea sa) nu era, desigur, organizată, sau măcar autorizată, de Partidul Comunist (deși, potrivit mărturiei lui M. Eliade, au fost invitate să ia parte la ea două persoane care făceau parte din partid. Este vorba despre Bellu Silber și despre Lucrețiu Pătrășcanu, cel din urmă fiind identificat de Eliade ca un fel de lider de partid, ceea ce, după Silber, nu era adevărat; oricum, ambii au fost excluși mai târziu și persecutați metodic de colegii lor de partid), astfel încât nu poate fi considerată, cel mult, decât ca o recunoaștere, din exterior, a actualității politice, filosofice, culturale a lui Lenin. O prezentare, din perspectiva comuniștilor, a prezenței lui Lenin în spațiul românesc interbelic găsim în: Augustin Deac, *Unele date privind răspândirea ideilor leniniste de către P.C.R. în anii ilegalității (1924-1944)*, material inclus (la rubrica File de istorie) în numărul dedicat centenarului nașterii lui Lenin din „Revista de filozofie” (Tomul 17, nr. 3-4, 1970, p. 385-403). Aici sunt semnalate diferite acțiuni întreprinse de comuniști, între care se numără și tentativele repetate de răspândire a unor traduceri din scrieri ale lui Lenin, realizate „în condiții de adâncă ilegalitate” (expresia ar trebui văzută și ca un fel de justificare a condițiilor precare, din punct de vedere redacțional, în care se prezentau aceste materiale). Publicul vizat de ele este cu totul altul decât cel care lua parte la reuniunile asociației studențești organizatoare a colochiului *Idolul Lenin*.

Difuzarea tipăriturilor comuniste era strict interzisă în România, ele fiind confiscate de poliție, atunci când erau găsite, și distruse. Paradoxal, tocmai datorită faptului că au fost identificate, căutate, confiscate de poliție a făcut să se știe despre existența lor. Din unele nu s-a conservat nici un exemplar. Majoritatea acestor imprimare erau, de fapt, manifeste – adică simple foi volante cu îndemnuri subversive, amenințări, chemări etc., formă de transmitere a mesajelor obișnuită mai ales pe timp de război. P.C.R. a fost de fapt, în tot intervalul „ilegalității” sale, în stare de război cu România.

Despre condițiile în care P.C.R. și-a desfășurat activitatea, în ilegalitate, Institutul de Studii Istorice și Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R. a efectuat cercetări și a realizat documentare. Un exemplar al unuia dintre ele, numerotat (nr. 8), este următorul: *Istoria Partidului Comunist Român – Sinteză – Documentar – Strict secret*. Capitolul III *Mișcarea munci-*

După instalarea la putere a comuniștilor în România, valorificarea „moștenirii” științifice și filosofice a lui Lenin a devenit rapid preocuparea de primă importanță a autorităților. În domeniul învățământului, de orice natură ar fi fost, și în cel al cercetării științifice, Lenin a fost înălțat cu îndrăzneală pe locul de frunte, în centrul cercului figurilor reprezentative, din toate timpurile și locurile; mai exact: deasupra tuturor. Numele său era pomenit în legătură cu orice realizare de seamă a științei și tehnicii; fiecare confirma neîncetat (pre)viziunile sale filosofice. Numai Stalin a mai avut, la un moment dat, tendința să-l egaleze.

Noi nu ne propunem, în rândurile ce urmează, să verificăm dacă „moștenirea filozofică” lăsată de Lenin avea cu adevărat valoarea estimată de adepții lui, conștienți sau nu, ci numai să facem o prezentare succintă, pe cât se poate neutră³, a felului în care ea a fost pusă la vedere, la noi în țară, de figuri reprezentative ale filozofiei și științei locale. De această punere în valoare a lui Lenin au depins multe alte aspecte.

Scrierile lui Lenin (adică: culegerea oficială de *Opere*, tradusă, atent revizuită, publicată sub supravegherea atentă a conducerii partidului, reeditată de mai multe ori) au atacat subiecte dintre cele mai felurite, depășind cu mult granițele tradiționale ale domeniului filozofiei, precum și pe cele ale cercetării științifice. Pentru a nu lărgi exagerat zona de investigație, noi vom exclude de la început din discuție multe aspecte ce țin de: probleme politice, sociale, administrative, militare curente, precum și cele privitoare la chestiunile interne ale partidului (deosebit de importante pentru comuniști), și ne vom referi la texte ale lui Lenin privind: disciplinele tradiționale ale filozofiei, filozofia naturii, filozofia moral-politică și socială, istoria filozofiei. Desigur, toate așa cum sunt / au fost ele receptate în România.

Înlocuirea tematicii filozofice tradiționale românești cu tematica filozofică marxist-leninistă nu poate fi înțeleasă adecvat fără precizarea rolului scrierilor „filozofice” leniniste în cadrul doctrinei Partidului comunist. Rolul acestora, ca s-o spunem direct, a fost cel de sursă infailibilă a adevărului. Împreună cu scrierile lui Karl Marx și Friedrich Engels, pentru o vreme ceva mai scurtă (cam douăzeci de ani) și Stalin, cele ale lui Lenin defineau Corpusul filozofic al Partidului comunist. Oricărei situații survenite în realitate trebuia să-i fie identificată o corespon-

torească din România în anii 1921-1933. 684 p. Fără an. Fără loc de apariție. Pe ultima pagină, volumul poartă nota: „Documentarul a fost întocmit de: Munteanu N.G., Popescu N., Stănescu M.C.”; Cuprinsul include: I. Documente și materiale privind mișcarea muncitorească. II. Politica internă și externă. III. Situația economică. De menționat și că, în Raportul la Congresul al IX-lea al P.C.R., N. Ceaușescu inclusese, printre preocupările de actualitate ale cercetării științifice românești, Istoria P.C.R., ceea ce ne ajută să datăm acest volum ulterior congresului respectiv.

³ Se cuvine să precizăm aici că, pentru Lenin, orice formă de neutralitate este o formă de inamicitate. Singurul mod acceptabil de a aborda leninismul (din propria perspectivă) este de pe poziții leniniste, deci *subordonate*. Astfel aranjată procedura analitică, orice critică devine imposibilă.

dență în scrierile marelui îndrumător al comuniștilor. Că Lenin spune oriunde și întotdeauna adevărul era indiscutabil, fapt care decurgea din însăși poziția sa în canonul marxist-leninist.

Însă, *în ce fel* trebuie înțeles adevărul, așa cum a fost pronunțat, la un moment dat, în lucrările lui Lenin – acest aspect a rămas subiect de analiză și, uneori, de reconsiderare. Nici știința, nici filosofia n-au rămas fixate în 1924, anul morții lui. Însă tot ce a apărut nou în știință și filosofie, după acest an, nu mai putea fi decât o confirmare a genialelor sale considerații. Cu timpul, pentru a susține aceste „confirmări”, s-au depus eforturi dintre cele mai subtile sau încrâncenate.

Noi nu ne-am propus – repetăm – o evaluare a contribuției filosofice a lui Lenin. Poate că nici nu merită făcută o asemenea evaluare, strict filosofic vorbind. Ne interesează numai conturarea personalității acestuia, doar în cadrul marxism-leninismului românesc, adică a complexului de idei și teorii cu care a fost înlocuită, după cel de-al Doilea război mondial, filosofia românească tradițională. În acest scop, vom prezenta versiunile românești ale celor două scrieri ale sale cu conținut explicit filosofic, traducerea unei lucrări sovietice privind contribuția sa filosofică și câteva culegeri românești de studii având ca tematică contribuția filosofică a lui Lenin.

MATERIALISM ȘI EMPIRIOCRITICISM NOTE CRITICE DESPRE O FILOSOFIE REACȚIONARĂ

Prima ediție a acestei cărți a apărut în anul 1909, sub pseudonim (Vl. Iliin), la Moscova. La noi, a apărut în 1948, la Editura Partidului Muncitoresc Român. La p. 2 întâlnim mențiunea: „Prezenta lucrare a fost tradusă în colectivul de redacție al Editurii Partidului Muncitoresc Român după originalul în limba rusă: Lenin, Opere, vol. XIV, ed. a 4-a, Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1947”.

Ediția românească (430p.) cuprinde: Prefața la ediția întâia; Prefața la ediția a doua; În loc de introducere. Cum au combătut unii „marxiști” materialismul în anul 1908 și cum l-au combătut unii idealști în anul 1710; Capitolul I, Teoria cunoașterii a empiriocriticismului și cea a materialismului dialectic I; Capitolul II, Teoria cunoașterii a empiriocriticismului și cea a materialismului dialectic II; Capitolul III, Teoria cunoașterii a empiriocriticismului și cea a materialismului dialectic III; Capitolul IV, Filosofii idealști ca tovarăși de arme și succesori ai empiriocriticismului; Capitolul V, Revoluția modernă în științele naturii și idealismul filosofic; Capitolul VI, Empiriocriticismul și materialismul istoric; Încheiere: Supliment la §1 al Capitolului IV. Din ce punct de vedere aborda N.G. Cernîșevschi critica kantianismului?; Note; Indice de nume.

Avem, așadar, de-a face cu trei probleme, reprezentând o diviziune puțin mai clară a materiei tratate:

1. Analiza comparativă a empiriocriticismului și materialismului dialectic (cap. I-III);

2. Influența empiriocriticismului (ca idealism) în științele naturii contemporane (lui Lenin) (cap. IV-V);

3. Infiltrări empiriocriticiste în științele sociale contemporane (lui Lenin) (cap. VI).

Nu este aici locul pentru o evaluare a contribuției filosofice a lui Lenin, cum am spus-o deja. Ne vom opri totuși asupra soluțiilor la care ajunge el, doar atât cât ne va ajuta să le regăsim mai jos, când le vom întâlni ecoul în „studiile” și „cercetările” specialiștilor de la noi.

1. Empiriocriticism și materialism dialectic. Desigur, Lenin susține materialismul dialectic. Se declară, sonor, fără ezitare, adeptul doctrinei lui Marx și Engels și succesorul acestora, deci nu ridică pretenția de-a fi un filosof original. El constată că poziția acestei orientări filozofice era subminată, la momentul respectiv, chiar de unii reprezentanți ai ei, ceea ce, desigur, pentru orice orientare filosofică, este grav. Motivele crizei în care se afla materialismul dialectic (de la moartea lui Engels trecuseră aproape cincisprezece ani, de la apariția *Capitalului* peste patruzeci) sunt identificate și discutate de Lenin. Sunt, pe de o parte propriu-zis filosofice și științifice, pe de alta politice.

Lăsându-le de o parte pe cele politice (care sunt, de fapt, cele care contează cu adevărat pentru Lenin) ne vom concentra atenția asupra celorlalte.

Reproșul lui Lenin la adresa empiriocriticismului este că noua direcție de gândire consideră fizica ca având „drept obiect legăturile dintre senzații, și nu dintre lucruri sau corpuri, ale căror imagini sunt senzațiile noastre” (p. 33). Înțelegem că lumea externă are drept corespondent, potrivit materialismului dialectic, o imagine, formată din senzații, în mintea noastră, în vreme ce, dimpotrivă, potrivit empiriocriticismului, mintea noastră creează, prin intermediul raportării senzațiilor, lumea, cu ajutorul acestor „elemente” (cuvânt detestat de Lenin – vezi p. 34). Lenin însuși confirmă această înțelegere: „Deosebirea dintre materialism și «machism» se reduce, prin urmare, la următoarele. În deplin acord cu științele naturii, materialismul ia ca factor primar materia, considerând ca secundare conștiința, gândirea, senzația, dat fiind că în forma ei netă senzația nu se află în legătură decât cu forme superioare ale materiei (materia organică), la «însuși fundamentul edificiului materiei» neputând fi decât presupusă existența unei facultăți asemănătoare cu aceea a sensibilității” (p. 40). Trebuie să remarcăm totuși că, prin adăugirea „în deplin acord cu științele naturii”, Lenin ia ca deja acceptat propriul lui punct de vedere, simultan respingându-l pe cel „machist” (adică al lui Mach), ceea ce rămâne de stabilit. E un procedeu tipic la el, deși sofistic, justificat prin încrederea nelimitată în valoarea contribuțiilor celor care l-au precedat (aici, în special Engels).

Idealismul este linia de gândire care merge dincolo de lucruri, îndepărtându-se de ele, materialismul este linia de gândire care merge din direcția minții (senzație, gândire) în direcția lucrurilor. Amestecul celor două linii de gândire nu este tolerabil, nu este decât o versiune deghizată de idealism. Mach este acuzat tocmai de această tentativă frauduloasă (din unghiul materialist) de ocolire a coli-

ziunii frontale cu materialismul, manevră operată fiindcă a fost sesizat pericolul de a se ajunge la solipsism. Lenin ironizează eforturile lui Mach de a ocoli acest dez-nodământ, opunând „marelui **Eu**”, preluat de acesta de la Berkeley și Fichte, „ma-teria înzestrată cu sensibilitate” (= creierul).

Dezvoltări ulterioare au dus mai departe linia empiriocriticistă. Prin postu-larea: „conexiunea elementelor fizice și conexiunea celor psihice sunt declarate ca neexistând în chip separat, ci numai împreună” (p. 50) dilema materialism / idea-lism este eliminată. Lenin nu acceptă însă această soluționare. O denunță insistent.

Continuându-și „lupta” cu empiriocriticismul, Lenin formulează cele trei reguli metodologice ale materialismului dialectic: 1. Lucrurile există independent de conștiința noastră; 2. Distincția lucru în sine / fenomen se reduce la distincția necunoscut / cunoscut; 3. Dialectica este procesul cunoașterii (trecerea de la necu-noaștere la cunoaștere) (p. 107). Aceste enunțuri leniniste au rămas permanent în vigoare, ca niște caracteristici doctrinare imuabile. Comuniștii, ca organizație poli-tică, au definitiv încorporată în constituția lor această opțiune, care este de tip filo-sofic. Oricât de flexibilă a fost conduita lor, de-a lungul epocilor prin care au tre-cut, în felurite direcții, și-a atins limitele, sub aspect filosofic, încă din *Materialism și empiriocriticism*.

2. Empiriocriticismul și criza fizicii. Criza fizicii a fost, la început, un eveniment care, în principal, privea sfera științei, și numai în plan secund, pe cele ale artei și credinței religioase. Cu totul incidental, această criză a fost văzută, de unii gânditori mai perspicace, ca influențând domeniul politicului, economicului și socialului. Nu a trecut mult până ce perspectiva s-a schimbat. Lenin a jucat un rol în schimbarea de perspectivă.

„Criza” fizicii era, de fapt, ca o „criză” a adolescenței, mai curând indiciul intrării într-o altă etapă de dezvoltare. Impresia lăsată de Lenin cititorilor săi este că ar fi avut loc o catastrofă. În realitate, era vorba despre o adevărată explozie a cunoașterii și de o încercare – mai lentă, dar destul de sigură – de cuprindere a ex-ploziei în noi cadre conceptuale. „Meritul” lui Lenin este de a fi priceput că, lăsând nemișcată „dialectica naturii”, adică moștenirea încredințată partidului de Engels, comuniștii, nu oamenii de știință erau cei care s-ar fi pomenit pe o poziție total de-pășită – și existau semne că deja începea să se întâmple aceasta; strategia lui a fost de a căuta să împacheteze în plasa dialectică noul material științific, pretinzând astfel că-l salvează de idealism. „Fizica nouă s’a abătut spre idealism, mai ales pentru că fizicienii nu cunoșteau dialectica” (p. 294), declară el fără ezitare. Decla-rația este de o ambiguitate intenționată – fizicienii, în noul context al matematizării progresive a științei lor, nu aveau de ce să cunoască dialectica dar, dacă așa ceva ar putea fi util pentru evitarea alunecării în idealism (i.e. metafizică), ar merita, poate, cunoscută – o ocazie care se va răsturna într-o obligație: nici un fizician care nu recunoaște dialectica materialistă nu este cu adevărat fizician!

3. Empiriocriticism în științele sociale. În acest punct, Lenin ajunge la cel mai dureros aspect (pentru comuniști) al dezvoltării științifice contemporane:

de la științele naturii, empiriocriticismul înaintează către teoria marxistă însăși, formulând cu privire la ea reproșuri precum: marxismul este, de fapt, tot o „metafizică”, subordonând individul unor „legi economice imanente”, fără a ține cont de nici un fel de „diferențe vitale”, ținând, în schimb, cont de „spiritul de partid” și instituind un „adevăr obiectiv” pe care empiriocriticistii îl ironizează (p. 357-359).

Răspunsurile lui la acest tip de reproșuri, de multe ori formulate pe un ton iritat, alteori ironic, sunt sintetizate de câteva rânduri din „Încheierea” lucrării *Materialism și empiriocriticism*: „în dosul scolasticii gnoseologice a empiriocriticismului nu se poate să nu se vadă o luptă de partide în domeniul filosofiei, luptă ce exprimă în ultimă instanță tendințele și ideologia claselor vrăjmașe ale societății contemporane. Filosofia modernă este tot atât de pătrunsă de spirit de partid, ca și cu două mii de ani în urmă (...) partidele aflate în luptă sunt materialismul și idealismul” (p. 404). Cuvinte care ne ajută să înțelegem că, tot atât cât va exista marxism-leninismul, va exista în filosofie și „spirit de partid” care va căuta și va identifica „idealiști”, cu scopul asigurării, prin eliminarea lor, a „adevărului obiectiv” pe care numai materialismul dialectic îl poate garanta, purificând continuu știința de „metafizică”, „fideism”, „subiectivism” și alți asemenea demoni.

Marxism-leninismul știe că extinde, pe teritoriul științei și al filosofiei, războiul civil al „claselor vrăjmașe ale societății”; mai știe, totodată, că nu poate să câștige (încheie) acest război în fond, căci victoria ar însemna lichidarea învingătorului, o dată cu cel învins.

CAIETE FILOZOFICE

Caiete filosofice nu a fost, propriu-zis, o carte, ci un număr de conspecte elaborate de Lenin pe vremea călătoriilor și exilului său în Europa. Hegel este autorul principal al textelor conspectate de Lenin, dar nu este singurul autor.

Ediția românească a apărut în 1956, la Editura de Stat pentru Literatură Politică, sub egida Institutului de marxism-Leninism de pe lângă C.C. al P.C.U.S., are 464p., tiraj declarat 25.250 ex.; în partea de jos a p. 2 traducerea este atribuită colectivului de redacție al editurii, după originalul sovietic apărut la Moscova în anul 1947. În Prefața elaborată de Institutul care patronează apariția cărții se precizează: „Materialele care alcătuiesc «Caietele filozofice» ale lui V.I. Lenin au fost publicate pentru prima oară în «Culegeri din Lenin», vol. IX și XII în 1929-1930, iar apoi au fost republicate în ediții separate în 1933, 1934, 1936 și 1938” (p. 4).

Volumul cuprinde: Conspectul cărții «Sfinta familie» de Marx și Engels (Berlin, 1895). Conspectul cărții lui Feuerbach «Prelegeri despre esența religiei». Conspectul cărții lui Hegel «Știința logicii» (1914, Berna). Planul Dialecticii (Logicii) lui Hegel (1915, Berna). Conspectul cărții lui Hegel «Prelegeri despre Filozofia istoriei» (1914-1915, Berna). Conspectul cărții lui Hegel «Prelegeri despre istoria filozofiei» (1915, Berna). Conspectul cărții lui Lasalle «Filozofia lui Heraclit Obscurul din Efes» (1915 sau 1916, Berna). Conspectul cărții lui Aristotel

«Metafizica» (1915 sau 1916, Berna). Notă despre R. Fischer. Conspectul cărții lui L. Feuerbach «Expunerea, analiza și critica filozofiei lui Leibniz» (1916, Berna). În jurul problemei dialecticii (1915 sau 1916). Diferite însemnări și extrase în legătură cu filozofia și cu științele naturii. 1904-1916. Adnotări. Indice de lucrări și izvoare folosite de Lenin în materialele culegerii. Indice de nume. Indice de materii. Ilustrații.

Cu privire la întregul ansamblu al acestor documente (alcătuite într-un interval de două decenii), se poate face următoarea constatare: nu avem de-a face cu comentarii ale cărților conspectate. Lenin nu alcătuieste expuneri încheiate ale ideilor cu care intră în contact, argumente în legătură cu ele, opinii dezvoltate. Reproduce citate, însoțindu-le deseori cu exclamații (de susținere sau respingere), sublinieri, trimiteri etc. Modul lui de a proceda a fost exploatat din plin de marxiști-leniniști, care au putut da apoi interpretări dintre cele mai diverse (și opuse, în funcție de nevoile de moment) acestor texte vagi.

Printre conspectele de la rubrica „Diferite însemnări și extrase...” se găsesc unele *Note în legătură cu cărți de științe ale naturii*, fiecare de câteva zeci, până la sute de cuvinte. Cărțile care fac subiectul notelor nu sunt, oricum, fundamentale pentru dezvoltarea științelor naturii. Ele dau și un reper privind sursele de informare ale lui Lenin.

Unul dintre textele incluse în culegere, *În jurul problemei dialecticii*, nu este un conspect, ci un scurt eseu; va fi deseori invocat de marxiști-leniniști din toate epocile. Nu este, de fapt, decât o schiță foarte vagă, cu enunțuri de tipul „Dezvoltarea este «lupta» contrariilor” (p. 322) sau „Cunoașterea omului nu este (respectiv nu urmează) o linie dreaptă, ci o linie curbă, care se apropie infinit de o serie de cercuri, de o spirală” (p. 325), utile în sensul că pot fi folosite, la nevoie, ca referințe ale unui „clasic”, atunci când nu se dispune de ceva mai convingător.

UN VOLUM SOVIETIC DESPRE OPERA FILOSOFICĂ A LUI LENIN TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ

F.T. Arhipțev, V.I. Lenin despre noțiunea științifică a materiei, sub redacția prof. B.M. Kedrov, Editura Științifică, București, 1959 reprezintă versiunea românească a volumului Ф.Т. Архипцев, В. И. Ленин О научном понятии материи, Госполитиздат, Москва, 1957. Traducătorul cărții, menționat pe verso filei paginii de titlu, a fost V. Tutoveanu. Tot acolo, întâlnim informarea: „Traducerea a fost efectuată după textul revăzut și adăugit de autor în 1958 în vederea publicării lui în limba română”; deci, avem de-a face cu o versiune adaptată. Tirajul declarat: 6000 + 160 ex.

Autorul, Fedor Timofeevici Arhipțev (1911-1993) era un specialist recunoscut la el în țară în filozofia științei (marxist-leniniste), iar Prof. Bonifati Mihailovici Kedrov (1903-1985), fiul unui cekist de frunte (i.e. Mihail Sergheievici Ke-

drov, creatorul primului lagăr de muncă sovietic), era fondator al revistei „Voprosî filosofii”; va ajunge, din 1966, membru al Academiei de Științe a U.R.S.S.

Cartea se compune din Introducere, șase capitole și Încheiere.

Introducerea afirmă, încă din primele rânduri, că materia este cea mai importantă categorie a filosofiei materialiste. Filosofia materialistă susține că: „lumea exterioară este primordială, că ea există în afara conștiinței omului și independent de ea, independent de orice putere supranaturală – spirit absolut, Dumnezeu etc. – și că această lume se reflectă în conștiința omului” (p. 5). Este o formulare a dogmei materialist dialectice care nu prezintă nimic neobișnuit, fiind urmată, tot fără nimic neobișnuit, de instalarea dogmei la frontiera idealismului, ca piatră de hotar, în jurul căreia cele două „partide filozofice”, materialistii și idealistii, își duc războiul lor, tot atât de îndelungat cât istoria însăși. Lenin a preluat conducerea ostilităților, din partea taberei materialiste, ca succesor al lui Marx și Engels, în condițiile istorice noi ale imperialismului (noua formă a capitalismului). Epoca imperialismului se caracterizează prin: 1. ascuțirea maximă a contradicțiilor capitalismului, 2. putrezirea economiei și 3. dezvoltarea forțelor de producție, ceea ce implică, paradoxal, 4. un progres tehnico-științific (p. 7). Cunoașterea științifică este responsabilă de progresul tehnico-științific al imperialismului. Ea a provocat însă, în prealabil, prăbușirea vechilor concepții asupra materiei, simultan cu evoluții politico-ideologice echivalente unei ofensive idealiste contra materialismului. S-a ajuns până la formularea unei alternative la materialism și idealism și chiar la cerințe de revizuire a doctrinei marxiste. Lenin a criticat (demască) toate aceste noi tendințe idealiste și a restabilit corelația categoriei materiei cu reprezentările din științele naturii, precum și ostilitatea idealismului față de ele (p. 9). Avem, deci, un rezumat al expunerii din *Materialism și empiriocriticism*.

Capitolul I, *Concepțiile asupra materiei ale materialismului și științelor naturii din sec. XVII-XIX* este o sinteză a dezvoltării ideilor științifice și filozofice, cu început în Egiptul și China antică, trecând prin Grecia; Renaștere, Epoca modernă. Se insistă, firește, mai mult asupra finalului.

Capitolul II, *Întemeietorii marxismului despre materie ca o categorie filozofică* susține teza: „Revoluția înfăptuită de Marx și Engels în filozofie a cuprins și teoria materiei” (p. 34). Contribuția celor doi este descrisă în cuvintele: „au îmbogățit materialismul cu dialectica, au desăvârșit construirea sistemului filozofiei materialiste până sus, aplicând materialismul și în dezvoltarea societății” (p. 37). Tot din acest capitol ar mai fi de reținut și că: „Întemeietorii filozofiei marxiste au desprins problema raportului dintre conștiință și materie ca problema fundamentală, principală, a oricărei filozofii și au rezolvat-o materialist-dialectic; procedând astfel, ei au dezvăluit conținutul noțiunii de materie ca o categorie filozofică” (p. 50).

Capitolul III, *Dezvoltarea de către Lenin a noțiunii de materie în lupta împotriva idealismului filozofic* trece la o nouă etapă, insistând asupra condițiilor sociale și economice („putrezirea economiei și reacțiunea politică” – p. 53) în care a apărut pozitivismul lui Mach. Lenin a criticat tentativa pozitivistă de a depăși

disputa materialist-idealistică (eclectism), elaborând și o definiție a materiei „Materia e categoria filozofică care desemnează realitatea obiectivă, dată omului prin senzațiile lui, copiată, fotografiată, oglindită de senzațiile noastre și existentă independent de ele” (p. 57). Reținem din acest capitol și pasajul următor: „Orice proces, schimbare, mișcare și dezvoltare a materiei se petrece întotdeauna în timp și în spațiu, și prin intermediul timpului și spațiului” (p. 71). *Infra*, cum vom vedea, opinia susținută aici cu dârzenie va intra, peste ani, într-un proces de reconfigurare. Se alcătuește și o listă de categorii și legi, „însușiri ale realității, adică ale materiei”, lejer enumerate: „contradicția, legea unității și a luptei contrariilor, cantitatea, calitatea etc.” (p. 71). Deși nu interesează numai de cât filozofia științei, putem citi: „Definiția leninistă a materiei are o orientare ateistă. Lenin fundamentează multilateral teza că refuzul machist subiectiv-idealistic, de a recunoaște existența obiectivă a lumii exterioare duce la obscurantism, la recunoașterea creării lumii de către o putere supranaturală, de către dumnezeu” (p. 72).

Capitolul IV, *Dezvoltarea, de către V.I. Lenin a noțiunii de materie în lupta împotriva idealismului „fizic”* ne poartă prin fizica epocii imediat anterioare teoriei relativității și apariției mecanicii cuantice, Lenin fiind ghidul călătoriei. Teoria electronică, fenomenele radioactive au dus la prăbușirea barajului de noțiuni ale vechii fizici, care stăteau în calea metafizicii. Idealismul a inundat fizica, cauzele acestei catastrofe fiind indicate de Lenin: 1. Matematizarea fizicii; 2. Incapacitatea fizicienilor de a soluționa raportul adevăr obiectiv / adevăr relativ (p. 83).

În Capitolul V, *V.I. Lenin despre raportul dintre noțiunea filozofică a materiei și reprezentările despre structura și însușirile materiei* analiza merge mai departe. Se configurează primele concluzii: „Idealistii nu pot să nu vadă că știința se ghidează în mod spontan după premisele gnoseologice materialiste” (p. 96). Respingerea idealismului, oricât ar rămâne ea la nivelul cuvintelor (grele, necruțătoare), are drept contrapondere afirmarea materialismului: „Adevăratele științe ale naturii sînt, prin esența lor, materialiste și descoperirile din aceste științe confirmă și îmbogățesc materialismul filozofic” (p. 97) scrie Arhipțev, confirmând și el, încă o dată, însușirea – unică între toate curentele de gândire – a marxism-leninismului a de a-și însuși rezultate care nu-i aparțin. Max Planck este convocat pentru a sprijini contraofensiva materialist dialectică (p. 99-100). Cu toate acestea, pericolul influenței pozitivistice nu a fost înlăturat: „Această influență se manifestă în afirmațiile unor naturaliști care susțin că oamenilor de știință nu le-ar fi necesar materialismul dialectic, că științele naturii au o noțiune proprie a materiei, o noțiune fizică sau științifică total deosebită de cea filozofică” (p. 101). Această opinie, care nouă nu ni se pare prin nimic ofensatoare, azi, stârnea revolta (deloc surprinzătoare) a autorului. El rămâne convins că definiția leninistă a materiei „nu poate «să se învechească»” (p. 104); un optimism prematur.

Capitolul VI, *Noțiunea de materie în fizica contemporană și în filozofie*, ultimul, este primul capitol în care se dau unele detalii despre starea contemporană a fizicii. Apar referințe la fizicieni: ruși: S.I. Vavilov, K.V. Nikolski, V.A. Fok etc.

sau occidentali: E. Rutherford, Eddington, Planck, Schrödinger, de Broglie, Bohr, Heisenberg, P. Langevin, P. Jordan etc. Capitolul nu cuprinde însă referințe la Lenin (cu excepția citatului din motto și a două mențiuni incidentale). Interesul principal al argumentării este combaterea „principiului complementarității” al Școlii de la Copenhaga, învinuit că este „reacționar”.

Încheiere. Reținem din această secțiune a cărții rândurile: „O mare importanță pentru interpretarea științifică a materiei o au orînduirea politică și socială a țării și acele idei și concepții despre lume care domină în societatea respectivă. În afară de aceasta, un rol mare joacă apartenența de clasă a omului de știință, interesele clasei pe care le exprimă și le apără” (p. 141).

Pe scurt, *V.I. Lenin despre noțiunea științifică a materiei* este o carte propagandistică, al cărui scop este de a-i convinge, într-un fel sau altul, pe oamenii de știință (sovietici și din țările aflate sub dominația U.R.S.S.) de superioritatea materialismului dialectic. Nu este o carte de filosofie a științei.

CULEGERI ROMÂNEȘTI DE STUDII AVÂND CA TEMATICĂ CONTRIBUȚIA FILOSOFICĂ A LUI LENIN

Vom prezenta, în continuare, două culegeri românești de studii și un număr special de revistă dedicat principalului gânditor bolșevic, cu ocazia centenarului său. De asemenea, ne oprim pentru a considera și o cuvântare a lui N. Ceaușescu (el însuși, în acord cu concepția bolșevică privitoare la conducătorii partidului, un mare filozof), pronunțată cu aceeași ocazie și publicată sub formă de broșură.

50 de ani de la apariția operei lui V.I. Lenin „Materialism și empiriocriticism”. Culegere de comunicări și studii, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, București, 1959, 224p. Tiraj declarat: 2400 ex.; mențiune la p. 2: „Volumul apare sub redacția Acad. C.I. Gulian”. Cuprinde două secțiuni. Una, intitulată „Comunicări ținute în sesiunea Academiei R.P.R. (1 iunie 1959)” include șapte contribuții plus *Prefața*. Cealaltă fără titlu, reunește unsprezece, cuprinzând materiale care au fost prezentate în sesiunea Institutului de filozofie. Acest volum apare într-un moment în care stalinismul fusese deja „depășit”, dar nu se instalase încă blazarea epocii lui Leonid Brejnev. Știința și tehnologia sovietică consemna noi și noi cuceriri, pe Pământ și în Cosmos, încrederea în viitorul comunist al omenirii era, poate, la apogeu. În România, desigur, erau alte condiții și un alt climat decât în U.R.S.S. Printre semnatari se află destule personalități din domenii strict științifice, inclusiv domeniile matematicii, științelor naturii (biologie, diverse ramuri ale fizicii), tehnicii.

Prefața plasează lucrarea aniversată în centrul preocupărilor științifice ale vremii: „În psihologie, biologie, fiziologie nervoasă, teoria leninistă a reflectării joacă rolul unui principiu metodologic central, în lumina căruia se urmărește evoluția funcțiilor de la simpla excitabilitate, apărută pe baza metabolismului, pînă la

fenomenele de conștiință și gândire. În logică, dezvoltarea dialecticii înseamnă o lovitură hotărâtoare dată interpretărilor idealiste ale logicii matematice, empirismului și pozitivismului” (p. 6). Aceste declarații vor fi atent nuanțate și radical revizuite peste un deceniu. De la psihologie, prin logica matematică, până la empirism și pozitivism, totul va suferi o reconsiderare. „Tezaurul moștenirii leniniste” va fi valorificat din alte unghiuri (vezi *infra*).

Deocamdată, acad. C.I. Gulian (responsabilul cu probleme filozofice al Academiei R.P.R.) prezintă *Însemnătatea istorică și actualitatea lucrării lui Lenin „Materialism și empiriocriticism”*. El afirmă, de la primele rânduri, că „Lenin și-a conceput lucrarea ca o puternică armă ideologică de cunoaștere și transformare a lumii” (p. 7), ceea ce face ca sesiunea aniversară să-și propună drept obiective nu mai „o sumară indicare a importanței tezelor leniniste pentru fiecare domeniu în parte” și o „fragmentară trecere în revistă a curentelor idealiste din filozofie și știință” (p. 8), cărora Lenin le-a dat replica lui genială. Apoi, elogiile încep să curgă, alternativ cu denunțarea erorilor de diferite grade săvârșite de reprezentanți ai „idealismului «fizic»”, sociologiei burgheze contemporane, curentului psihologic în sociologie, Freud (combătut cu ajutorul lui Engels, confirmat recent de etnografia sovietică – v. p. 13) etc. Se constată (ori, mai nuanțat, se poruncește) că „în sociologia burgheză se accentuează marasmul, dezorientarea și sterilitatea”, că aceasta a ajuns la „*abandonarea problemelor teoretice*”, parțial sub influența exercitată de „vedeta ideologică burgheză Raymond Aron”, dar și a altora (p. 15, subl. aut.). Nimic relevant, din punct de vedere strict filosofic sau științific, nu este de consemnat în referatul din deschiderea volumului prezentat. Reproducem totuși două scurte pasaje din încheiere, pentru propria lor relevanță: „Congresul al XX-lea al P.C.U.S. a scos în evidență necesitatea arzătoare a luptei împotriva diversiunilor ideologice burgheze” și, peste câteva rânduri: „Congresul al II-lea al partidului nostru a scos în evidență necesitatea combaterii sistematice a concepțiilor idealiste care au circulat în România și care, într-un fel sau altul, influențează încă și astăzi pe unii intelectuali” (p. 18). Cuvintele lui Gulian lămuresc pentru ce Lenin trebuia să ocupe locul unde fusese așezat, fără să mai fie nevoie de explicațiile noastre.

Acad. prof. Mihai Ralea și conf. Ion Bălănescu au alcătuit împreună comunicarea *Teoria leninistă a reflectării și psihologia științifică*. Chestiunea era de importanță filosofică și științifică primă în marxism-leninism. Cei doi autori pornesc, așadar, de la premise sănătoase: „În domeniul psihologiei, de asemenea, burghezia imperialistă este interesată în promovarea idealismului, indeterminismului, agnosticismului, iraționalismului, mecanicismului. De aceea, teoriile psihologiei burgheze contemporane au un caracter pseudoștiințific și reflectă individualismul și decadentismul moralei burgheze. / Numai materialismul dialectic și istoric, singura concepție științifică despre lume a zilelor noastre, poate fundamenta și călăuzi dezvoltarea psihologiei științifice” (p. 19). Dar aceste cuvinte sunt, de fapt, nu premise ale cercetării, nici reguli de metodă, ci un fel de sentință, prin care toate contribuțiile psihologice incompatibile cu marxism-leninismul sunt scoase din cir-

culație din R.P.R. Unii idealişti și reprezentanți ai psihologiei „burgheze” de la noi au parte de reproșuri ca: a fi încercat fundamentarea inegalității dintre oameni, rasism (C. Rădulescu-Motru); a fi fost tributari școlilor apusene și burgheze americane (Fl. Ștefănescu-Goangă); a fi profesat concepții mistico-religioase (I. Petrovici, N. Bagdasar).

Acad. Ath[anase] Joja a prezentat referatul (comunicarea) *Critica empirismului logic în lumina lucrării lui Lenin „Materialism și empiriocriticism”*. Și el afirmă genialitatea scrierii lui Lenin. Acesta „a demonstrat neîntemeierea și absurditatea idealismului în general, ca și iraționalitatea proprie, contradicțiile și eclecticismul empiriocriticismului în particular, caracteristici care se găsesc în pozitivismul sau empirismul logic” (p. 30). Critica lui Lenin rămâne valabilă și pentru ceea ce Joja numește „empirism logic” (Russell, Carnap, Ayer etc.), pe care-l echivalează cu empiriocriticismul, conducând împotriva lui un atac de pe următoarele poziții: „I. *Empiriocriticismul pretindea că depășește antiteza materialism-idealism. Empirismul logic afișează aceeași pretenție*” (p. 30). „II. *Empiriocriticismul consideră lucrurile ca simboluri ale senzațiilor și nu invers, senzațiile ca imagini ale lucrurilor. Empirismul logic reduce și el lucrurile la complexe de senzații*” (p. 31). „III. *Empiriocriticismul nega adevărul obiectiv, posibilitatea reflectării progresiv-adequate a obiectului în conștiința subiectului (...) empirismul logic ajunge pe cale de consecință la aceeași negare a adevărului obiectiv*” (p. 32). „IV. *Ca și empiriocriticității, empiriștii logici folosesc cele mai noi descoperiri ale științei pentru a trage concluzii sofistice împotriva materialismului*” (p. 33). „V. *Analiza logico-sintactică a științei – singura funcție atribuită filozofiei de către neopozitiviști*” (p. 34). „În concluzie, Empirismul logic, atunci când nu inovează, este o reeditare a machismului, iar când inovează, prin grefarea analizei logice pe idealismul subiectiv, denaturează caracterul și conținutul logicii, reducând-o la rangul de sintaxă arbitrară și convențională” (p. 38). Meritul materialului este că rezumă unele idei ale celor criticați, evitând atitudinea insultătoare, și menține la un nivel moderat laudarea neîntreruptă a contribuției lui Lenin. Autorului, în calitatea lui de vechi comunist, nu i se aplicau restricțiile, obișnuite pentru mulți, privind accesul la sursele de informare apusene.

Teoria leninistă a cunoașterii și critica idealismului matematic a fost tema prezentată de acad. S[imion] Stoilov și prof. M[ihail] Neculce. Autorii sunt matematicieni de profesie. Nu se citează nici o lucrare contemporană, de filosofie sau de matematică, în textul comunicării. Cei doi înțeleg prin „idealism matematic” curentul iscat în cadrul acestei discipline, pornind de la „rădăcinile de clasă”, prin care „abstracția și generalizarea, operații firești ale minții omenești, pot deveni punctul de plecare al absolutizării nelegitime a noțiunilor și a relațiilor dintre ele”, ceea ce conduce la iluzia că aceste concepte sunt „creații libere ale gândirii” (p. 41). Ca ilustrări ale idealismului matematic se invocă reflecțiile lui Poincaré referitoare la raportul dintre raționamentul deductiv (înțeles, de fapt, ca axiomatizare) și experiența concretă (p. 43), precum și încercările „idealiste” de a da o „justificare teore-

tică a interdependenței conceptelor matematice” (p. 43). De fapt, se afirmă mai departe, materialismul dialectic, „asigurând matematicii o bază materială și practică, restabilește acordul la nivelul matematic dintre gândire și realitate, conciliază rigoarea deducției cu fecunditatea ei, fundamentează apariția și succesiunea necesară a noțiunilor și teoriilor” (p. 44). „Realitatea obiectivă” este „în contact” cu conceptele matematice, potrivit materialismului dialectic, punctul de contact fiind „experiența sensibilă” (senzații, percepții), care intră într-un proces de transformare („reflectarea”) al cărui rezultat sunt „imaginile adecuate ale lucrurilor”. Mai departe, intervine „elaborarea social-istorică”, care extrage „esențialul” din acele „imagini adecuate”, transformând mai departe cunoașterea comună în cunoaștere științifică. În aceasta, elaborarea continuă (verificări, analogii, alegeri), integrând practica vieții sociale (p. 44). Concepte matematice (autorii se referă la izomorfism, grup, spațiu topologic) reies așadar din practica vieții sociale.

Acad. Șerban Țițeica (fizician cu cercetări în fizica statistică, termodinamică, fizică atomică, considerat fondator al școlii românești de fizică cuantică) a contribuit cu *Problema determinismului în lumina lucrării lui Lenin „Materialism și empiriocriticism”*. Avem de-a face cu comunicarea, succintă, de cinci pagini, a unui om de știință. Nu se fac trimiteri de subsol decât la ediția românească din 1954 a *Operele* lui Lenin, vol. XIV (*Materialism și empiriocriticism*). Elogiile sunt ceva mai moderate, dar nu lipsesc. Se anticipează, fără ezitare, că: „Dezvoltarea viitoare a fizicii este strâns legată de orientarea ei materialist-dialectică” (p. 51), ceea ce, într-un fel, era adevărat, în măsura în care orice dezvoltare științifică de la noi din țară depindea de partid, iar acesta avea ca doctrină materialismul dialectic.

Acad. A[rthur] Kreindler, *Problemele neurofiziologiei moderne în lumina teoriei leniniste a reflectării* continuă seria comunicărilor. Neurofiziologia confirmă și ea „strălucita” respingere a machismului de către V.I. Lenin, este de părere acad. Kreindler. Această știință „trebuie să admită, pentru a fi eficientă, postulatul materialismului dialectic asupra raportului dintre gândire și materie” (p. 53). Străduindu-se să facă eficientă și în R.P.R. neurofiziologia, cercetătorii din domeniu se angajează „de a continua opera importantă lăsată de Pavlov și de a răspunde indicației lui Lenin în sensul cunoașterii cât mai precise a mecanismelor de trecere de la treptele inferioare, senzoriale, ale cunoașterii, la procesele cele mai complicate ale gândirii umane” (p. 58). Materialul amintește nume de oameni de știință, fără a face trimiteri.

Prof. D[umitru] Dumitrescu, de formație inginer, viitor membru titular al Academiei R.P.R., cu *Critica concepțiilor reacționare despre rolul tehnicii* încheie seria comunicărilor din 1 iunie 1959. Autorul face o distincție: dezvoltarea tehnicii în capitalism duce la „transformarea omului într-o anexă a mașinii”, în vreme ce, în societatea socialistă „ridică nivelul de trai al clasei muncitoare” (p. 60). Pe această distincție se sprijină toată expunerea. Pentru modul de percepere a dezvoltării tehnicii în capitalism este ales, ca punct de plecare, Oswald Spengler, cu ale sale *Untergang des Abendlandes* și, mai ales, *Der Mensch und die Technik*, fiindu-i con-

trapusă perspectiva „sistemului economic mondial socialist” care, în următorii șapte ani, dezvoltând forțele de producție, ar urma să producă jumătate din producția industrială. U.R.S.S. „a lansat 3 sateliți artificiali într-un an, două rachete cosmice, mărturie indiscutabilă a potențialului și superiorității tehnice din țara socialismului triumfător” (p. 66). În R.P.R., desigur, Partidul și Guvernul repetă „exemplul măreț al U.R.S.S.”. La subsol, sunt numai trimeri la Lenin, *Opere*, vol. XIV, 1954 (*Materialism și empiriocriticism*). Un referat de propagandă, cu care se-ncheie prima parte a volumului.

Acad. Traian Săvulescu, *Probleme gnoseologice ale științelor naturii în lumina lucrării lui Lenin „Materialism și empiriocriticism”* deschide cea de-a doua secțiune a volumului, cu comunicări ale Institutului de filozofie. Referatul său, de optsprezece pagini, insistă puternic asupra valorii contribuției lui Lenin la dezvoltarea științei („tezaur nesecat de învățătură”, dar și „indispensabil îndreptar în munca de laborator” – p. 86). Cum știința, în special fizica atomică, „va duce omenirea dintr-un stadiu de civilizație într-un alt stadiu” (p. 72), atestarea contribuției conducătorului partidului comunist înseamnă că partidul însuși contribuie la saltul făcut. Este o poziție avantajoasă, politic vorbind, cu atât mai mult cu cât: „Descoperirea energiei atomice în condițiile capitalismului constituie în același timp o amenințare a civilizației” (p. 72). Susținerea fără rezerve a materialismului dialectic alternează cu critica diverselor forme de idealism și prezentarea sumară a unor descoperiri recente în fizică. Mai trebuie reținută și o susținere fermă, în spirit leninist, a spațiului și timpului ca forme obiective ale existenței (p. 78-80). La subsol, trimeri la: Lenin (*Opere*, vol. XIV, 1959; *Caiete filozofice*, 1956), Marx și Engels, Maxim Gorki (1933, în rusă).

Prof. Aurel Avramescu, inginer electrotehnician ca formație, prezintă *Pentru o interpretare materialist-dialectică a noțiunilor fundamentale ale electricității*. Comunicarea lui are un interes special pentru noi prin dezvoltarea unei probleme ca: „Electronul și câmpul electromagnetic în lucrarea lui V.I. Lenin”, deoarece aceasta se intersectează cu reflecțiile lui Constantin Noica (la vremea apariției acestui volum filosoful fusese arestat și era anchetat; l-ar fi putut consulta abia spre finele lui 1964) din *Pentru o teorie a câmpurilor logice*. Avramescu exprimă susținerea pentru poziția adoptată de Lenin, „într-un stil de aspră critică” (p. 90) față de empiriocriticism, energetism, pozitivism, convenționalism, poziție în care câmpul electromagnetic capătă o interpretare materială. În „Deturnarea concepțiilor asupra lumii fizice de către neopozitivism”, curent caracterizat ca „agnostic și retrograd” (p. 91), se trece de la fizică la logică, prezentându-se (foarte) rezumativ și critic idei ale lui M. Schlick, O. Neurath, R. Carnap, Ph. Franck, H. Reichenbach iar, în continuare, în „Idealismul fizic contemporan și problema electronului” se spun câteva cuvinte despre opiniile lui Planck, P.A. Dirac, Bohr, P. Jordan, L. de Broglie, Heisenberg și angajamentul lor idealist. Fizicianul sovietic D. Blohințev (cu care au studiat și tineri fizicieni români), continuând însă „lupta dusă de Lenin”, le dă o replică și „demonstrează că mecanica cuantică nu postulează în fond legătura indi-

solubilă dintre subiect și obiect și nu consideră «lipsită de sens» desfacerea relațiilor dintre ele” (p. 96). Tot savanții sovietici au arătat: „Câmpul este o formă de existență obiectivă a materiei cu proprietăți conservative de impuls și energie, întindere în spațiu și timp ca și o particulă materială (...) Câmpul este o altă formă a materiei în care particule materiale se pot transforma (...) substanța și câmpul sunt *forme de existență* ale materiei” (p. 97). Așa cum am spus deja, punctul de vedere materialist asupra câmpului, exprimat aici, este de interes pentru o comparație cu contribuția lui Noica. Ultima secțiune, „Actualitatea operei leniniste”, afirmă răspicat că opera leninistă este de actualitate.

Prof. Teofil T. Vescan, fizician cu contribuții în teoria relativității, a prezentat *Fizica de astăzi, confirmare a tezei leniniste despre inepuizabilitatea formelor de existență și mișcare a materiei*, cu următoarele subdiviziuni: „Teoria relativității”, „Teoria relativității și cosmologia” (în care se formulează limpede concluzia privind teoria relativității: „nu este compatibilă” cu distanța absolută, invariabilă, și nici cu geometria euclidiană – p. 105, ceea ce ridică întrebări serioase cu privire la dogma leninistă privitoare la spațiu și timp – vezi *infra* – rezolvate prin atribuirea determinăției de *real* exclusiv spațiului tridimensional), „Fizica cuantică”, „Noile particule constitutive ale materiei”, „Problemele folosirii pașnice a energiei nucleare”. Scopul expunerii: „îndreptar, pentru nespecialiști, care doresc să se orienteze în problematica fizicii de astăzi, în afară de faptul că vor ajuta și la justa orientare ideologică a cadrelor tinere de fizicieni, care nu au avut posibilitatea, întotdeauna, din cauza materialului faptic bogat, să se lămurească în multe chestiuni ideologice de actualitate pentru fizicieni” (p. 100). Trimiterile sunt la Lenin (*Opere*, vol. XIV, 1959; *Caiete filozofice*, 1956, *Voprosî filozofii*, nr. 6, 1952; *Fizica v școle*, nr. 2, 1949).

Comunicarea prof. Andrei Popovici (matematician de formație, a fost, prin 1952, director adjunct al Institutului de Fizică al Academiei R.P.R.), *Problemele fundamentale ale teoriei generale a câmpului* ne interesează, ca și cea a prof. A. Avramescu, deoarece, prin tematica ei, intersectează preocupările lui Noica (*Douăzeci și șapte trepte ale realului*, 1969; *Pentru o teorie a câmpurilor logice*, 2015). De altfel, ea este mult mai tehnică, comparativ cu celelalte, oferind și o scurtă listă bibliografică (lucrări ale unor fizicieni sovietici, occidentali, români). Reținem un pasaj: „Diversele câmpuri de forță (graviforce, electromagnetice, electronice, mezonice, nucleonice etc.) corespund câte unei forme de interacțiune și deci câte unei forme de mișcare a materiei. Fiecare câmp de forță se atașează unui anumit tip de particule (graviton, foton, electron, diverșii mezoni, nucleoni etc.) și antiparticulelor respective. În fond, câmpurile de forță constituie însă doar aspecte diferite ale câmpului material unic. Câmpul material constituie starea continuă, neindividualizată a materiei, nefiind format din particule. El se opune substanței formată din particule de masă de repaos nenulă, particula fiind starea discontinuă, individualizată a materiei” (p. 122). Este amintit un eveniment care avusese loc cu exact un an în urmă (iunie 1959): *Simpozionul romîno-sovietic asupra problemelor filozofice*

ale științelor naturii, dezvăluind celor de azi un mecanism de pătrundere la noi a ideilor filozofilor și oamenilor de știință sovietici. Referințele la Lenin sunt incidentale.

Mai apar, în volum, comunicările: Ion Banu, *Problema om-natură-practică în lumina lucrării lui Lenin „Materialism și empiriocriticism”* (articol de propagandă); *Teoria leninistă a reflectării împotriva filozofiei și sociologiei burgheze de astăzi* de Henri Wald (articol de propagandă, cu „informații” despre idealismul contemporan); Călina Mare (Cluj), *Falsa înțelegere a matematizării și a mobilității noțiunilor fizice – izvor al idealismului „fizic” contemporan. Actualitatea analizei leniniste a idealismului „fizic” în lumina ultimelor descoperiri din fizică*; Ileana Mărculescu, *Critica idealismului biologic contemporan în lumina învățaturii leniniste despre materie și cunoaștere*; *Importanța actuală a criticii făcută de Lenin în lucrarea „Materialism și empiriocriticism” denaturărilor idealiste din domeniul sociologiei* de Al. Boboc (autorul critică, cu asprime, și contribuția lui Petre Andrei, reprezentant al „sociologiei burgheze românești”, alături de alți sociologi burghezi postbelici); *Funcția teoretică și cea metodologică a filozofiei marxiste și sarcinile luptei împotriva pozitivismului contemporan* de Andrei Roth. Doi cercetători, M. Sinescu și S[orin] Vieru, încheie volumul cu comunicarea *Importanța indicațiilor metodologice leniniste pentru critica sociologiei burgheze contemporane* (articol de propagandă, cu „informații” despre științele sociale occidentale, în special din S.U.A.).

Lenin și știința contemporană, Editura Științifică, București, 1970, 224p. Volumul apare, la un deceniu după cel dinainte, în contextul aniversării a o sută de ani de la nașterea lui Lenin, într-un alt climat. Decalajul U.R.S.S. / R.S.R. face ca, spre deosebire de patria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la noi să se facă simțit un oarece optimism, adică ceea ce tocmai se destrăma dincolo. Include opt studii, semnate de cadre didactice universitare (dintre care unele semnasera texte și prin alte culegeri prilejuite de centenarul genialului conducător), niciunul cu pregătire în alte domenii decât cel al filozofiei (marxiste). Iată-le: Prof. dr. P[avel] Apostol, *Lenin și teoria teoriei științifice*; Conf. dr. Al[exandru] Boboc, *Critica pozitivismului modern în lucrarea lui V.I. Lenin „Materialism și empiriocriticism”*; Conf. dr. C[ălina] Mare, *Viziunea deterministă a lui V.I. Lenin*; Asistent univ. I[lie] Pîrvu, *V.I. Lenin și problematica epistemologică a fizicii contemporane*; Dr. I[on] Florea, *V.I. Lenin despre raportul dintre teoretic și spontan în cunoașterea filosofică*; Conf. univ. Al[exandru] Valentin, *Materialism dialectic și realism naiv*; Dr. Nicolae S. Dumitru, *Calitatea filosofică a gândirii și activității leniniste*; Prof. dr. C[onstantin] Borgeanu, *Lenin și ideea de progres*.

În *Cuvîntul înainte* al cărții stă scris: „Originalitatea lucrării este determinată de faptul că autorii, plecînd de la operele cele mai remarcabile ale lui Lenin, de la metodologia, spiritul și nu de la litera acestora, demonstrează viabilitatea ideilor leniniste în contextul contemporan. În fiecare din temele abordate, cu modalități

propriu de exprimare se avansează considerații mergînd pe linia aceluiași fir călăuzitor și anume, dezvăluirea și luminarea unor noi fațete ale operei lui Lenin, interpretarea în lumina învățaturii leniniste a celor mai noi descoperiri în domeniul științific și social” (p. 5). De remarcat expresia: „nu litera”; în litera lor, ideile leniniste nu mai erau viabile.

Prof. dr. P. Apostol, autorul primului studiu, a participat intens la aniversarea lui Lenin. A mai scris despre cel sărbătorit și pentru „Revista de filozofie” (vezi *infra*), și pentru „Lupta de clasă” (unde a primit găzduire, în nr. 4, 1970: *Lenin și unele probleme ale cunoașterii științifice*). De data aceasta, profesorul atacă o problemă de actualitate a filosofiei științei. Ocazia cercetării i-o dă o contradicție aparentă din *Materialism și empiriocriticism*, unde se susține că distincția dintre știință și teorie este lipsită de sens (p. 9). „Este greu de presupus că Lenin ar fi încălcat în mod arbitrar distincția făcută de orice manual elementar sau dicționar de cultură generală între știință, ca ansamblu de cunoștințe controlate, verificate sau confirmate despre legile obiective, explicația unei clase determinate de fenomene, și teorie, ca sub-ansamblu specific structurat (ordonat) ce intră în componența acesteia” (p. 10). De fapt, susține Apostol, Lenin ar fi fost la curent cu distincția, dar ea era lipsită de relevanță de pe poziția ocupată de genialul conducător, tot așa de nerelevantă ca și distincția empiric / teoretic. Pentru Lenin, „știință” și „teorie” sunt în indistinție deoarece se definesc prin *aceeași structură* (structura logică), „stabilind, între ei, în virtutea acestui izomorfism structural, o relație de echivalență” (p. 11). Reduse la structura logică (adecvată), știința și teoria *devin* echivalente (p12).

Numai că, ceea ce Apostol nu subliniază, *Lenin însuși nu a făcut aceste precizări*, prin care marxism-leninismul capătă o neașteptată valență epistemologică („valența” fiind înțeleasă aici drept: „capacitate de combinare”), ba chiar „a trebuit să facă abstracție de procesul de constituire a teoriei și a științei” (p. 12). Lui Lenin nici nu-i va fi fost prea greu să facă abstracția de care vorbește Apostol, dat fiind că interesul lui, în *Materialism și empiriocriticism* se focalizase mai degrabă în direcția doctrinei politice decât în cea a logicii.

Ceea ce remarcăm noi, parcurgând studiul de față, este că, la vremea aceea, sub presiunea evoluției științei însăși, își făcuse apariția un nou interes: de a stabili o nouă punte între leninism și filosofia (logica) științei. De altfel, puțin mai jos, apare și întrebarea: „*cum trebuie citită opera filosofică a lui Lenin?*” (p. 15), pe care studiile din volumul anterior nu erau constrânse să și-o pună.

Prezentând poziția lui Lenin, autorul studiului este obligat să consemneze enunțuri care-l încadrează clar pe acesta în realismul naiv al sec. al XIX-lea (unde dominau concepte precum: „reflectare”, „copie”, „reproducere”). De asemenea, este obligat să consemneze și că o asemenea încadrare nu mai este admisibilă, ci se impune („cu necesitate”) adoptarea unui alt unghi de vedere, din care leninismul „se va curăța de rezonanțele realismului naiv” (p. 19). O recunoaștere discretă, dar fermă, a nevoii de reformă.

Dar care este propunerea lui P. Apostol, prin care leninismul epistemologic ar urma să fie extras din fundătura în care intrase? Este o propunere deosebit de importantă (prin implicațiile ei politico-sociale, culturale, tehnologice), de aceea ea trebuie reținută: „*«Reflectarea» în sens leninist ar putea fi interpretată drept conjuncție logică a conceptului matematic de «oglinzire» și a celui cibernetic de «model»*” (p. 21 – sublinierea autorului). Este cea mai importantă propunere teoretică a marxism-leninismului românesc; ar putea fi chiar singura. Prin această reconfigurare, materialismul dialectic (o filosofie deja consumată, epuizată, încă de la importarea ei silnică la noi) urma să fie reprovizionat (după douăzeci de ani de funcționare) cu resursele științifico-tehnologice de ultimă oră (la acumularea cărora nu contribuise cu nimic). Pentru a da, totuși, aparența unei manevre „cu mâinile curate”, autorul recomandă o rută ocolitoare, prin dialectica materialistă, folosind ca recipiente pentru transport conceptele leniniste, în prealabil golite de conținut și umplute cu rezultatele științifice ale momentului. După efectuarea transportului, recipientele se pot abandona, caracterul de contrabandă al operațiunii putând fi astfel disimulat cu succes.

Propunerea teoretică cuprinde indicații metodologice pe care merită să le reproducem, comentându-le pe scurt: „din conceptul matematic de «oglinzire» am reține caracteristicile sale de a fi o relație de echivalență, cu proprietăți de corespondență bi-univocă (bineînțeles, în limitele principiilor de «traducere» admise), în care determinațiile structurale ale obiectului cunoașterii se «oglesc» în determinațiile structurale ale *traducției* elaborate de subiect” (p. 21), ceea ce nu este altceva decât golirea expresiilor (noțiunilor) de „realitate **obiectivă**”, „limitele timpului și spațiului” din citatul următor, în care Lenin contestă realitatea spațiilor cu mai mult de trei dimensiuni, dezvoltate de matematicienii vremii sale, și umplerea lor cu altceva, care le-ar pune în relație bi-univocă cu echivalente care – precum „teoria” și „știința” *supra* – ar dizolva „realitatea obiectivă” și ar permeabiliza (ca să ne exprimăm așa) limitele timpului și spațiului. „Căci materialistii, care văd în lumea de fapt, în materia simțită de noi, o realitate **obiectivă**, au tot dreptul să tragă concluzia că nicio născocire omenească, indiferent de scopul în care s’ar face ea, **nu e reală**, din moment ce ea depășește limitele timpului și spațiului”⁴. Citatul interzice explicit, irevocabil, orice *traducție*, declarând limpede că orice *născocire* (sau să-i spunem, ca un matematician: teorie?) de acest fel **nu e reală**.

Pavel Apostol dezvoltă indicațiile metodologice și cu privire la conceptul cibernetic de „model”. Ele se lovesc mereu de aceeași problemă: fără transformarea limbajului lui Lenin însuși, nu sunt de acceptat.

Conf. dr. Al. Boboc, *Critica pozitivismului modern în lucrarea lui V.I. Lenin „Materialism și empiriocricism”*. Studiul are ca scop declarat „desprinderea structurii argumentative a criticii făcută de Lenin idealismului subiectiv și agnostic în genere și pozitivismului machist în special, critică ce se impune și astăzi ca un

⁴ V.I. Lenin, *Materialism și empiriocricism*, ed. cit., p. 201 (bold în original).

strălucit model de exprimare a atitudinii partinice marxiste față de școlile filosofice idealiste” (p. 39), ceea ce se înțelege în sensul că „partinic” vorbind, atitudinea față de școlile filosofice idealiste va rămâne neschimbată deși, cum am văzut mai sus, la Pavel Apostol, unele schimbări erau deja în curs de efectuare.

Deși mai reținut decât Apostol cu resemnificarea terminologiei leniniste, Boboc este și el deschis spre schimbare. Întreprinde o prezentare „echilibrată” a întregii linii de gândire care duce la contribuția lui Ernst Mach în filosofia științei, inclusiv a acesteia, demers de neimaginat în volumul anterior, din 1959, unde critica nu era precedată de nici o prezentare. Boboc îi reproșează lui Mach senzualismul extrem, care introduce subiectivismul și relativismul în teoria cunoașterii (p. 58). Dar, inconsecvent cu eticheta ce i-a fost aplicată, Mach „uită adesea că este idealist” (p. 61), făcând apel la teze materialiste, ceea ce-i reproșase, de altminteri, chiar Lenin. Mach a fost continuat de Avenarius, prezentat rezumativ de autor. Apoi, trecându-se la critica executată de Lenin, se face constatarea capitală: „Lenin demonstrează totodată inconsistența oricăror încercări de a confunda cele două linii fundamentale, ireconciliabile în filosofie [idealismul și materialismul, firește – n.n.], punând în evidență *principiul partinității*, ca principiu de bază al oricărei filosofii” (p. 71).

Cititorului de azi îi este mai ușor să înțeleagă noile constrângeri apărute în preocupările comentatorilor leniniști. Evoluția științei ducea, din ce în ce mai vizibil, într-o direcție opusă celei trasate de genialul autor al cărții *Materialism și empiriocriticism*. Pe de altă parte, deși nu se mai puteau urma, eventualitatea renunțării la indicațiile date de el era exclusă căci, fără roadele științei și tehnologiei, viitorul comunist al omenirii ar fi fost compromis. Venise momentul în care ar fi fost cea mai mare nevoie de dialectică.

Conf. dr. C. Mare participase cu zece ani în urmă la aniversarea semicentenarului cărții lui Lenin. Revine acum, la centenarul celui care a scris *Materialism și empiriocriticism* cu *Viziunea deterministă a lui Lenin*, în care Lenin este denumit, încă de la al treilea rând, „titan”, mai exact un titan „de un extraordinar dinamism, de o uriașă forță de convingere, de o nestăvilită putere de acțiune și a reuși” etc., ceea ce descurajează cititorul.

Contribuția Asistentului universitar I. Pîrvu, *V.I. Lenin și problematica epistemologică a fizicii contemporane* lichidează, printr-o expunere mai la obiect, impresia lăsată de textul anterior, aducând în discuție „elementele noi apărute în corelația fizicii cu matematica, datele noi ale problemei matematizării fizicii” (p. 110), care fuseseră sesizate de Lenin, deși ideile lui „generalizau date și ipoteze care formau preistoria marilor teorii fizice actuale: teoria cuantică și teoria relativității” (p. 101). Pîrvu consideră că „lupta” lui Lenin pentru afirmarea metodologiei materialiste în fața filosofiei pozitivistice n-a fost totuși în zadar, iar aparatul leninist de noțiuni poate ajuta în continuare la „înțelegerea tendințelor din știința actuală” (p. 101).

Să mai menționăm și materialul elaborat de Dr. Nicolae S. Dumitru, *Calitatea filosofică a gândirii și activității leniniste*. Autorul utilizează noțiunea de „autoreglare a sistemului social” (p. 177), precum și noțiunea de „model teoretic” (p. 182) în legătură cu marxism-leninismul, într-o încercare de a susține teza (deja neconvingătoare) că Lenin a fost în primul rând un filosof, în al doilea un revoluționar.

O sută de ani de la nașterea lui V.I. Lenin, număr special (dublu) „Revista de filozofie”, Tomul 17, nr. 3-4, 1970, p. 251-498 (208p.) Centenarul nașterii lui Lenin a fost însoțit de mai multe manifestări dedicate, cu caracter politic, cultural sau ambele. Au apărut și volume (vezi *supra*). Festivitățile au debutat o dată cu anul 1970, filozofii reflectând, cu promptitudine, asupra actualității celui aniversat (cf. d. ex. I. Șerbănescu, *Conceptia leninistă despre relația general-particular în dezvoltarea socială*, în „Lupta de clasă”, seria a V-a, anul L, februarie, p. 47-55, evidențiat în sumar prin rubrica „Centenarul nașterii lui V.I. Lenin”; în aceeași revistă a publicat despre Lenin și P. Apostol, vezi titlul amintit *supra*).

Numărul special în discuție se deschide cu un pasaj din „Hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind aniversarea în România a centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin”, justificând interesul filozofic al demersului, în cadrul programului de sărbătorire a lui Lenin: „El a îmbogățit cu noi concluzii materialismul dialectic și istoric, economia politică marxistă, tezaurul comunismului științific”, dar evidențiind totodată și nevoia unor actualizări: „teoria marxistă nu este o dogmă, o colecție de texte imuabile”, deși rămâne „o strălucită armă teoretică a partidului proletariatului”.

Sumarul numărului aniversar cuprinde trei rubrici: Studii și articole (conținând 11 materiale), File de istorie (cu un material) și Comunicări (cuprinzând 8 texte). Autorii fac parte din linia întâi a teoreticienilor P.C.R., unii mai vârstnici (acad. Ath. Joja, acad. C. I. Gulian, Nicolae Bellu, Pavel Apostol, Petru Pânzaru), alții în plină afirmare (Dumitru I. Mazilu, Al. Tănase, Ovidiu Trăsnea, Victor Ernest Mașek, Nicolae S. Dumitru), iar unii la primii pași în filozofie (Alexandru Florian). Contribuie (cu un articol și o comunicare) și doi tovarăși din U.R.S.S.

Materialele incluse în sumar au ca trăsătură comună o anumită manieră de expunere (deloc neobișnuită în epocă), care include un survol al „teatrului de operații” (problema supusă examinării de autor) urmat, eventual, de o critică a pozițiilor filosofice adverse (idealiste), o succesiune de citate din Operele lui Lenin, alternând cu considerații elogioase, citate din rapoarte și discursuri al lui Nicolae Ceaușescu pe teme similare, de asemenea elogiate și, ceva mai rar, din lucrări de specialitate românești și străine (marxist-leniniste) cu subiecte înrudite. Reiese, din fiecare expunere, limpede, fără dubiu, superioritatea concepției leniniste asupra problemei în discuție. Apoi: aplicarea viziunii leniniste (eventual îmbunătățită prin practică) va duce, invariabil, la soluționarea cu succes a problemei ori, în cazurile mai complicate, la crearea condițiilor pentru soluționarea cu succes a problemei.

Impresia lăsată este de supremație absolută, incontestabilă. Orice obiecție devine nu numai inutilă, ci aproape o absurditate.

Tocmai datorită acestei impresii de supremație, străbaterea textelor devine rapid foarte dificilă. Monotonia erodează lizibilitatea. Nu se preconizează surprize, finalul poate fi anticipat, dar va fi cu atât mai greu de atins, solicitând efort general, stăruință. Cititorului îi este necesară o puternică motivație; se presupune că o are.

Primul articol: Petru Pânzaru, *Democrație, libertate socială și umanism în societatea socialistă* susține, în esență, că „Societatea socialistă are menirea istorică de a da viață unui democratism autentic” (p. 267) și că acest democratism are particularități, printre care: „Trebuie înțeles clar că insatisfacția față de rezultatele unei măsuri sau a alteia nu semnifică la oamenii muncii opoziție sau adversitate față de socialism ca orînduire socială, ci tocmai exigențele îndreptățite față de această orînduire (...) exprimă hotărîrea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor de a contribui activ la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate” (p. 269). Adică, exprimat mai direct: insatisfacția, nemulțumirea resimțite față de rezultatele unor decizii ale celor care conduc societatea trebuie considerate, în socialism, expresii ale *adeziunii active* față de această „orînduire”. Articol de propagandă.

Dumitru I. Mazilu, în *Concepția leninistă despre perfecționarea continuă a organizării politico-juridice a societății socialiste* susține teza „creșterii rolului factorului juridic în viața socială” (p. 281). Lenin și contribuțiile lui servesc mai mult ca pretext, bază de plecare pentru susținerea unor decizii cu efect actual, nu neapărat în spirit leninist. Iată un exemplu: „Aplicînd creator învățătura leninistă privitoare la perfecționarea organizării politico-juridice a societății socialiste românești, partidul nostru a elaborat și adoptat totodată măsuri eficiente pentru îmbunătățirea conducerii agriculturii și asigurarea condițiilor pentru creșterea producției vegetale și animale” (p. 280). Cuvîntul „creator” se folosește tocmai pentru a indica „înnoirile” ale doctrinei. Articol de propagandă.

Niculae Bellu, vechi comunist, contribuie cu articolul *Practica politică a filozofiei la Lenin*, începînd cu o afirmație abruptă: „Geniu politic, Lenin e filozof” (p. 285). Nimeni n-ar fi cutezat s-o contrazică. Enunțul sentențios (poate chiar o lozincă) inaugurează o expunere extinsă, elogioasă, din care nu se poate extrage însă o linie argumentativă clară. Articol de propagandă.

Al. Tănase și Georgeta Todea semnează împreună *Lenin și cultura socialistă*, în care se discută două probleme: 1. Cultura – componentă fundamentală a revoluției și construcției socialiste și 2. Lenin despre caracterul național al culturii. Articol de propagandă.

Simion Puni contribuie cu *V.I. Lenin despre rolul factorului subiectiv în dezvoltarea societății*. El constată că „analiza teoretică a rolului factorului subiectiv în viața socială prezintă nu numai interes teoretic, filozofic, ci și unul practic, politic, deoarece ne dă posibilitatea să cunoaștem care sunt mobilurile care, în interacțiune cu legile obiective ale societății, determină mersul ascendent, progresiv al istoriei” (p. 317). Apoi, arată că Lenin a dezvoltat „creator” raportul dintre factorul

subiectiv și cel obiectiv, ilustrând susținerea cu apel la scrierile *Ce-i de făcut?*, *Un pas înainte, doi pași înapoi* și *Două tactici ale social-democrației în revoluția democratică* ale sărbătoritului. Treptat, se trece la chestiuni care privesc situația de la noi din țară, unde Partidul Comunist Român „a acumulat de-a lungul anilor o prețioasă experiență politică și organizatorică în conducerea revoluției și a construcției socialiste” (p. 320), ceea ce a produs creșterea rolului său conducător (p. 321). În încheiere, citate în cascadă din raportul lui N. Ceaușescu la Congresul al X-lea al P.C.R. Un articol de propagandă.

Urmează Ath. Joja, cu *Reflecții despre ideologie și știință*. Joja era unul dintre „savanții” P.C.R., ilegalist, fost deținut. A ajuns chiar și Președinte al Academiei R.P.R. Articolul său lasă la iveală, spre deosebire de cele anterioare, o linie argumentativă. Mai întâi stabilește, pornind de la Marx și Engels (*Ideologia germană*) sensurile noțiunilor de *praxis* și *ideologie*. Apoi, caută un răspuns la întrebarea: „Care este relația dintre ideologie și științele sociale și umane?”, fără exces de cuvinte, ba chiar cu economie. Lui Lenin (*Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului*) îi este contrapus „marele filozof și istoric A.D. Xenopol”, nu pentru a-l contrazice, ci pentru a lămuri mai bine o problemă ținând de abordarea metodologică a științei istoriei: „fenomenele de succesiune”, cu paradoxalul lor, de a fi mereu diferite, spre deosebire de „fenomenele de repetiție” (p. 332). Ajunge la o concluzie, formulată în final: „În cadrul științelor sociale și umane predomină când universalul și repetiția (sociologia, economia, dreptul, teoria artei, filozofia practică), când, din contra, particularul, individualul și succesiunea în general (diferitele forme ale istoriei, istoria propriu-zisă, istoria diferitelor discipline). / Relația dintre ideologie și științele sociale și științele sociale și umane este, în mod evident, foarte strânsă, dar variabilă de la o disciplină la alta” (p. 333), oricât ar suna aceasta de banal.

Lenin și problemele practicii teoretice (Teorie socială și umanism) se intitulează articolul lui Octavian Chețan. Se ocupă de *Ce sînt „prietenii poporului” și cum luptă ei împotriva social-democrațiilor?* și de *Conținutul economic al narodnicismului și critica lui în cartea lui Struve* ale lui Lenin.

Pavel Apostol, filozof marxist-leninist proeminent, semnează *Lenin și dialectica procesului de cunoaștere științifică*. Autorul are capacitatea de a utiliza la maximum resursele teoretice marxist-leniniste, ceea ce-i permite tentativa de perfecționare a acestora. Întâlnim, astfel, primul material cu o miză mai consistentă din numărul dublu special al „Revistei de filozofie”. Din primele rânduri, autorul introduce în luptă armamentul greu al leninismului: *Materialism și empiriocriticism* și, desigur, *Caiete filozofice* (făcând, totuși, o remarcă interesantă, pe care o citim acum și ca pe o scuză, poate chiar involuntară, cu privire la „contactul cu opera lui Hegel” al lui Lenin: „El a intervenit relativ târziu, în plină maturitate, la vârsta de 45 de ani” – p. 343). Scopul declarat fiind de a identifica ideile leniniste capabile de a sprijini o epistemologie marxist-leninistă cu relevanță în contextul realităților științei contemporane (p. 344). P. Apostol înscrie preconizata epistemo-

logie leninistă în triunghiul format de următoarele laturi: 1. dialectica cunoașterii științifice face parte din practica socială; 2. dialectica cunoașterii științifice este în raport cu dialectica cunoașterii în general; 3. dialectica cunoașterii științifice este autonomă (posedă structuri de devenire / dezvoltare proprii) (p. 344). Cum se poate remarca, epistemologia (leninistă) este încadrată, pe toate laturile, de aspecte ale dialecticii, „încercuită” fiind un termen la fel de adecvat. Se poate spune că, planificat, nu este decât un domeniu intern al acesteia. Pornind de la această încadrare, se trece la categoria leninistă de „reflectare”. Se notează că, în *Materialism și empiriocriticism* (1909), Lenin utilizează limbajul materialiştilor premarxiști (adică: un limbaj științific specific secolului al XIX-lea, în întârziere față de problemele discutate în carte, care țin deja de știința secolului al XX-lea), fază pe care sărbătoritul a depășit-o datorită contactului cu opera lui Hegel (post-1914), de unde reiese că „reflectarea” este, de fapt, o „reproducere productivă”, și nu o simplă copie a realității, așa cum o denumeste, textual, Lenin însuși. Cu această corecție de perspectivă, Apostol poate invoca apoi o înnoire interpretativă a scrierii lui Lenin, care „ni se revelează astfel ca o *cercetare asupra întîiilor consecințe observabile ale revoluției științifice actuale* în limbajul, în aparatul conceptual, în structura logică și în metodologia științelor” (p. 345). Trecerea de la regrupare la ofensivă are loc, de acum, foarte repede, favorizată fiind de noua ținută care înveșmântează doctrina leninistă: epistemologia leninistă este *adevărată* epistemologie genetică. Deși „Lenin nu este un specialist în epistemologie”, epistemologia lui genetică „este *genetică* într-un sens mai larg decât cel afirmat de Piaget” (p. 346). Se realizează astfel, încă o dată, acum decisiv, manevra tipică de învăluire și substituție a unei contribuții științifice autentice cu un simulacru sau, ca să fim mai direcți, de confiscare, deghizată într-o (greu sesizabilă, căci nu există) perfecționare. „Conceptia lui Piaget are însă neajunsuri serioase” (p. 346), suntem avertizați; dar ea măcar *le are*, spre deosebire de concepția lui Lenin, despre care nici nu se știa până ce nu ne-a fost dezvăluită de Pavel Apostol. Acesta împinge și mai departe linia frontului, definitivând încercuirea: „Conceptul de «epistemologie», elaborat de Lenin în plină maturitate, deschide, prin orizontul dialectic ce-i este propriu, posibilitatea principială a unei epistemologii genetice și experimentale” (p. 347). Posibilitatea principială a epistemologiei genetice este realizată de practica marxist-leninistă „datorită faptului că ea constituie modalitatea specific umană a ființării-în-lume” (p. 347), continuă autorul, preluând de-acum o manieră specific fenomenologică de exprimare (ceea ce, după părerea noastră, face parte tot din arsenalul metodelor de „abordare” a contribuțiilor „încadrate”: disimularea, ca falsă deschidere dezinteresată și către alte producții intelectuale decât cele marxist-leniniste, nu doar către cea vizată). Aparent fenomenologică, de fapt; în vreme ce, la Heidegger, ființarea specific umană era *individuală* (poate chiar strict individuală), ceea ce este un neajuns pentru autor, imputabil și epistemologiei genetice, el are în vedere un *subiect colectiv al cunoașterii*, subiectul epistemologiei leniniste, care le-a anexat, programatic, pe cel piagetian, pe cel heideggerian etc. și mai are a le anexa doar în realitate. De aici, încă un

pas și ajungem la chestiunea arzătoare a practicii comuniste: „Desfășurarea revoluției tehnologice – științifice de azi confirmă pe deplin existența acestui subiect colectiv al cunoașterii științifice: colectivul de cercetare și «lumea științei»” (p. 348). Prin modul de confiscare și asimilare a unor contribuții evident nemarxiste, acest articol este unul dintre cele mai ilustrative pentru procedeele comuniștilor. La final, Apostol își îndeamnă tovarășii să *studieze*, nu să *rumege* opera lui Lenin, adică să ducă *mai departe* marxism-leninismul, ceea ce nu poate însemna decât asimilarea și utilizarea de noi și noi contribuții științifice și filosofice, fără de care doctrina ar fi rămas ceea ce este ea în realitate. O variantă târzie de pozitivism al secolului al XIX-lea.

V.A. Fok (Leningrad – U.R.S.S.)⁵ contribuie cu articolul *Fizica cuantică și unele probleme filozofice*. Ar fi fost interesant dacă subiectul ar fi fost tratat de un autor român. Are următoarele subtitluri: Însemnătatea gnoseologică a deosebirii modurilor de descriere a obiectelor fizice; Trăsăturile fundamentale ale modului clasic de deschidere a fenomenelor; Limitarea modului clasic de descriere a fenomenelor și domeniul de aplicare a acestuia; Relativitatea mijloacelor de observare ca bază a modului cuantic de descriere a fenomenelor; Noțiunile de probabilitate și posibilitate potențială în fizica cuantică; Aparatul matematic al mecanicii cuantice și gradele de libertate ale sistemelor fizice; Încheiere. La începutul și la sfârșitul articolului sunt două referințe la *Materialism și empiriocriticism*. Ar putea fi eliminate fără să se sesizeze intervenția.

Alexandru Florian scrie, în continuare, despre *Valoarea cognitiv-metodologică a conceptului de materie*. Un articol de tânăr propagandist ambițios, care se încheie într-un ton optimist: „Teoria marxist-leninistă a materiei are o valoare cognitivă și metodologică deosebită, ce se exprimă în natura ei logic concretă. Ea este însă un sistem deschis, care solicită un efort permanent de adâncire și clarificare teoretică a atributelor fundamentale ale lumii materiale pe baza noilor date ale științei” (p. 376).

Ion Florea, *Lenin și dialogul în filozofia contemporană* încheie grupajul de Studii și articole.

File de istorie este rubrica ce conține prezentarea *Unele date privind răspândirea ideilor leniniste de către P.C.R. în anii ilegalității (1924-1944)* de Augustin Deac. În felul lui, este cel mai interesant material din întreaga culegere.

Apoi, numărul aniversar continuă cu rubrica Comunicări, din care fac parte: *Știința politică și arta politică la V.I. Lenin* de Ovidiu Trăsnea; *Lenin și concepția despre statul socialist ca formă superioară a democrației* de Aneta Busuioc;

⁵ Vladimir Alexandrovici Fok (Владимир Александрович Фок, 1898–1974) a fost un fizician sovietic influent, cu contribuții în mecanica cuantică, teoria gravitației, electrodinamica cuantică. A fost tradus în românește: *Teoria spațiului, timpului și a gravitației*, Editura Academiei R.P.R., București, 1964. Referințele la contribuțiile lui nu lipsesc din publicațiile românești.

Probleme metodologice ale ideii de progres în opera lui Lenin de Constantin Borgeanu; *Lenin și unele probleme fundamentale ale istoriei culturii* de C.I. Gulian; *Unitatea dintre aspectul gnoseologic, social și antropologic al problemei omului în leninism* de Maria Isakovna Petrosian (Moscova – U.R.S.S.); *Spiritul leninist în cultură și artă* de Victor Ernest Mașek; *Contribuția lui Lenin la dezvoltarea proiectului uman marxist* de Nicolae S. Dumitru.

N. Ceaușescu, Cuvântare la Adunarea festivă consacrată centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, 17 aprilie 1970, Editura Politică, București, 1970 (62p.) merită pomenită aici nu pentru conținutul ei filosofic (nu are așa ceva), ci pentru că evidențiază completa perimare a leninismului în chiar perimetrul conceptual comunist. Cuvântarea nu pomenește nici o lucrare a lui Lenin, nu reproduce nici măcar un singur citat de-al său, nu evocă nici un comentator al operelor lui Lenin, român ori străin. Nici o realizare concretă, pe planul filosofiei sau științei, nu i se atribuie. Nici un proiect de viitor, filosofic sau științific, nu este pus pe seama sa. Totala recunoaștere are un caracter vag, abstract, imponderabil.

ÎN ÎNCHEIERE, CÂTEVA REMARCI, FĂRĂ CONCLUZIE

Marxism-leninismul în expansiune nu mai avea nevoie atât de o doctrină, cât de o personalitate care s-o încarneze. Când a pătruns în România, se stabilizase demult în această fază.

Personalitatea care a încarnat marxism-leninismul a fost o creație colectivă. La geneza și perpetuarea ei au conlucrat o serie de factori și un număr mare de indivizi, din U.R.S.S. și de pretutindeni.

Indivizii pot fi reuniți în două grupuri: unul e cel al figurilor proeminente de partid (în frunte cu Lenin), al filozofilor, oamenilor de știință cu responsabilități sociale și instituționale, artiștilor etc., care produceau neconținut o avalanșă a materialelor elogioase, rar ieșind din tiparul celor prezentate *supra*. Majoritatea forma însă celălalt grup, al celor care le consumau. Ambele grupuri susțineau, cu greutate funcțiilor și reputației, ori, dimpotrivă, cu receptivitatea, mai mult sau mai puțin forțată, (pseudo)legenda filozofului Lenin. Listele ambelor au suferit continuu schimbări: pe căi politico-administrative și / sau naturale.

Seria factorilor, lungă, variabilă, a trecut și ea prin schimbări structurale, în curgerea vremii. Unele se pot descrie (și au fost descrise de cercetători, beneficiari, victime etc.), ca niște pași ai unui montaj coregrafic. Altele se pot intui. Rămân și enigme. Noi evocăm capetele seriei:

În primă instanță, erau insistent invocate o mulțime de merite care, tocmai fiindcă erau așa numeroase, puteau fi cu greu verificate, mai ales în contextul restricționării (pe termen neprecizat) accesului la sursele de informare independente de influența partidului comunist. Aceste merite „rostogoleau” tot mai rapid o entitate înzestrată cu autoritate epistemică în creștere: „personalitatea lui Lenin”.

În ultimă instanță, pentru susținerea doctrinei se făcea apel la personalitate (augmentată pe cu totul alte căi decât cele ale creării și consolidării prestigiului științific).

Procedeele, exersate cu răbdare, aveau efect năucitor. Lenin a îndeplinit *con brio* misiunea încredințată de partid și a rămas mult timp farul lui călăuzitor.

Problemele doctrinei s-au acumulat totuși, devenind din ce în ce mai greu de disimulat. Capitalul de încredere deja investit de partid în Lenin s-a dovedit, acum, cu atât mai valoros, cu cât a putut fi reinvestit treptat, pentru a acoperi deficitul doctrinar. În cele din urmă, rezerva s-a epuizat complet.

Din fericire pentru ei, așa cum n-au ezitat să-l laude neîntrerupt, zgometos, filozofii comuniști (laolaltă cu șefii, oamenii de știință, artiștii etc.) n-au pregetat nici să-l *reinventeze* pe Lenin, când a sosit momentul pentru aceasta. Înveșmântat de urmași în straie sustrate de la adversarii lui, după o ajustare prealabilă, genialului teoretician i s-au închinat în continuare noi culegeri de slăvire „științifică”.

Din păcate pentru toți ceilalți (consumatorii de producție filozofică, științifică și artistică), **Lenin ca filozof și ca om de știință a rămas ceea ce a fost: o creație artificială a partidului comunist**, una dintre cele mai mari înșelătorii ale istoriei.

Putem să afirmăm, după parcurgerea celor de mai sus: **scopul creării filozofului Lenin – operație stăruitor și atent regizată – a fost instaurarea și perpetuarea dominației partidului comunist asupra păturii sociale a intelectualilor, în special a celor cu pregătire în domeniul filosofiei și științelor naturii, dar și a celor activând în literatură și artă, prin intermediul acestei autorități artificiale.** *Celeilalte* părți a societății, căreia mesajul adresat proletariatului nu-i oferea motive de mobilizare, nici de punere în defensivă, i s-a aruncat o momeală, cu care să se îndeletnicească decenii. Orice altă interpretare (cu excepția celor care se dispensează de cercetarea faptelor; ele explică orice) ajunge rapid în impas ori, ceea ce e același lucru, la o infinită mirare.

La noi în țară, povestea filozofului Lenin a acompaniat povestea filozofului Lenin din patria lui natală, U.R.S.S. Nu putea fi altfel. Deasupra poveștii importate – având, așadar, partea ei de exotic – se așeza o altă poveste, locală.

Marxismul românesc a fost un curent de gândire foarte fragil înainte de ocupația țării. Această împrejurare a făcut posibil ca, multă vreme, marxism-leniniștii de la noi să nu deosebească prea clar între marxism în general și marxism-leninism. O dată cu proclamarea Republicii Populare, toate ideile filosofice românești, inclusiv cele de stânga, au fost înlocuite cu cel mai riguros stalinism (măcar în intenții, căci la început „specialiștii” erau rari). De aceea, nu se prea observă nuanțe locale în scrierile marxist-leniniste românești de după 1948, care să fie puse pe seama unor curente: interbelic, respectiv postbelic. Cu timpul, pe fondul unor resentimente a căror proveniență nu era deloc filosofică, s-au auzit și opinii locale. Totuși, Leninul sovietic și cel românesc nu s-au amestecat, cel ce-al doi-

lea tinzând să-l marginalizeze și să-l înlocuiască pe primul. Cel dintâi a mai avut și el momentele lui de răbufnire.

Lenin ca filozof a fost – cel puțin în țara noastră – platforma pe care s-a înălțat un mareș edificiu al minciunii. Sub această platformă, nivelată, zace vechea construcție a filosofiei românești, din care se mai extrag, ocazional, materiale pe care „filozofii” leniniști le întrebuințează, ornamental, în noul edificiu.

Dragoș Popescu
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
e-mail: dragos.gp@gmail.com